

**XALQ TA'LIMI TIZIMIDA FANLARNI O'QITISHDA
O'QUVCHILARNING KASBIY KO'NIKMALARINI
INTEGRATSIYALASHTIRISH**

A. Shoimov,

B. Mamatov

Qashqadaryo viloyat PYMO'MM katta o'qituvchilari

shoimovanvar_8626@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada umum ta'lim maktablarida fanlarni o'qitishda o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va mustahkamlashga qo'shadigan hissalari to'g'risida yo'nalishlar ko'rsatilgan.

Tayanch so'z: kasb, ta'lim, tarbiya, hunar, kasbiy, o'quvchi.

Аннотация: В данной статье посвящена вкладу учащихся в развитие и укрепление профессиональной подготовки преподавателей общественных наук в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: занятия, образования, исследования, инновация, интерактив, рефлексия, энерджайзер.

Annotation: The article provides directions on the contribution of students to the development and strengthening of professional training in the teaching of social sciences in secondary schools.

Keywords: Social, profession, education, upbringing, profession, professional, pupil.

Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda¹.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son [qarori](#)

Shu munosabat bilan umum ta'lim maktablarida o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va mustahkamlashga qo'shadigan hissalarini to'g'risida quyidagi yo'nalishlarni tavsiflar beriladi:

Birinchidan: Umum ta'lim maktablarida fanlarni o'qitishda ta'lim jarayonini xalqimizning kasb-hunarga oid xalq og'zaki ijodidagi o'gitlari va pand-nasixatlari hamda buyuk ajdodlarimizning purma'no ta'limotlari va fikrlarini doimo o'quvchilar ongiga singdirib borish yo'li bilan amalga oshiriladi. Mavzularni tushuntirishda o'zni kelganda kasb- hunar haqidagi xalq og'zaki ijodi va buyuk allomalarimizning quyidagi fikrlarini keltirib o'tishlari lozim: "Hunar-hunardan zar unar", "Bir yigitga yetmish hunar ham oz", "Yoshlikda o'rgangan hunar, o'zingga o'ljaga qolar", kabi pand-nasixatlar, xuddi shuningdek Abu Nasr Forobiyning "Har bir kishi kasb- hunarni mukammal bilmog'i, yaxshi tarbiya olmog'i kerak", Muhammad Javxar Zamindorning "Behunar odam emas, molu zari bo'lganda ham, bo'lmagay eshon odam anga libos yopganda ham", Abdibek SHeroziyning "Ey o'g'il! Fazlu-hunar orttirishga butun kuching bilan kirish, uni mukammal egallab olishga harakat qil", Abdurahmon Jomiyning "Oltin topmaginu o'rgangil hunar, Hunarning oldida xosdir oltin-zar", Axmad Donishning "Hunarli kishi gapirmaydilar, qarab tur hunarning o'zi gapirar", Nizomiy Ganjaviyning "Hunaringdan bir kun yetarsan baxtga, hunarsiz kim yetar toj ila taxtga" singari hikmatli so'zlarni keltirilishi o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini va ularning kasbiy sifatlarini egallashga bo'lgan extiyojini yana mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ikkinchidan: Jamiyatda mavjud kasb-hunarlarining turi xilma xil bo'lib, ularning kishilar hayotida tutgan o'zni va ahamiyati nihoyatda katta. Har bir maktab bitiruvchilari bo'lg'uvsu kichik mutaxassis sifatida ya'ni, "Tikuvchilik", "Oshpazlik", "Qandolatchilik", "Sartarosh" va "Kosmetolog"² kabi kasblarni egallashlari bilan o'zlarining hayotlarini mazmunli qilish bilan birga jamiyat taraqqiyotiga ham muhim

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida PF-5712 2019 yil 29 apreldagi.

xissa qo'shishlari mumkinligiga doimo fan o'qituvchilari ta'lim jarayonida o'quvchilar ongiga singdirib borishlari lozim.

Kasb – hunarning axloqiy normalari va qoidalari ham jamiyatda insonlarning o'zaro munosabatlari va hayotiga ham ta'sir ko'rsatishning muxim omili bo'lgan. Bu masalalar kishilarning eng qadimgi davrlardan to hozirga qadar diqqatini o'ziga tortib kelmoqda. Chunonchi, Qadimgi yunon matematigi faylasufi Pifagor: “Haykalni ko'rinishi, odamning qilgan ishlari bezaydi” degan edi. Qadimgi yunon mashhur faylasufi Arastu: “Har bir kishi asosan qo'lidan keladigan va o'ziga yarashadigan ishga o'rinishi” zarur degan edi. Ispan yozuvchisi M. Servantesning fikriga ko'ra, har qanday odamga uning qilgan ishlariga qarab baho berish kerak. Taniqli nemis faylasufi Gegelning aytishiga qaraganda, odamning nima qilayotganiga qarab uning kimligini aytib bersa bo'ladi. Rus yozuvchisi D.I.Pisarevning fikricha jamiyatning butun boyligi beistisno o'sha jamiyat mehnati bilan belgilanadi. Amerikalik negr jamoat arbobi B.Vashington so'zlariga qaraganda: “Hech bir millat toki yer haydash ham – doston yozishdek munosib ish ekanligini tushunib yetmas ekan, u yuksaklikka ko'tarilmaydi”. Yuqorida ta'kidlaganlarning hammasi an'anaviy va zamonaviy kasb-hunarlarining jamiyat hayotdagi ahamiyatini ifodalab ularni o'quvchilar ongiga singdirish ijtimoiy fan o'qituvchilari dars jarayonida muhim ahamiyat berishlari zarur.

Uchinchi dan. Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim tizimida boshlang'ich kasb-hunar ta'limi joriy etilganligi O'zbekistonda yoshlarning kasb-hunarni egallashlari uchun keng sharoitlar yaratilganligini tushuntirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim. Xususan, joriy o'quv yilidan boshlab mutlaqo yangi professional ta'lim tizimi yo'lga qo'yilib, 340 ta kasb-hunar maktabi, 147 ta kollej va 143 ta texnikum tashkil etiladi. Kadrlar malakasini xalqaro mehnat bozori talablariga moslashtirish maqsadida milliy malaka tizimi ishlab chiqiladi. Ushbu tizim 9 mingga yaqin kasblar bo'yicha kadrlar tayyorlash imkonini beradi.³

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 24 yanvar.

To'rtinchidan: O'quvchilarning kasblarni egallashda bo'lgan muammolariga ham ahamiyat berilishi lozim. Chunki maktab bitiruvchilarini kasblarga qabul qilishda ularni qiziqishlarini e'tiborga olmaslik kollejlarda ba'zi bir kasblarni tayyorlashda sharoitlarni yetarli emasligi hamda bir qism pedagoglarning bilim darajasi va tajribasi yetarli emasligi kabi holatlar ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish ularning har biriga alohida-alohida yondoshishni talab etadi bunda shaxsning temperamenti, irodasi, diqqati, beliglangan maqsadga erishishda qat'iylik, tashabbuskorlik, uyushqoqlik, intizomlik, topshirilgan ishni bajarishga ma'suliyat bilan munosabatda bo'lish kabi fazilatlarini e'tiborga olish zarur. Bundan tashqari, kasbga yo'naltirish davomida kasbni tanlash sabablarini; kasbning ijtimoiy ahamiyati, qiziqish va havas, kasbga tayyorgarlik, oila an'analari, ota-onalar, pedagoglar, o'rtoqlarning maslahatini hisobga olish lozim.

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni tarbiyalash borasidagi ishlarni yanada takomillashtirishda amalga oshirilayotgan islohatlarda ta'lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarish ularning kasbga bo'lgan qiziqishlarini va extiyojlarini⁴ mustaxkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida PF-5712 2019 yil 29 apreldagi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining "O'quvchilarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash ishlarini yanada takomillashtirish to'g'risida" 2019-yil 12-iyuldagi 577-sonli qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 24 yanvar.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining “O‘quvchilarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash ishlarini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” 2019 - yil 12 - iyuldagi 577 - sonli qarori.